

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЁЖИ УЗБЕКИСТАНА

Юсупова Элеонора Фердинандовна

доцент Ташкентского государственного
педагогического университета
им. Низами (Узбекистан), PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10117257>

Аннотация: В данной статье отмечается, что молодёжь является ключевым элементом общественной динамики, и её политическое сознание имеет существенное значение для будущего Узбекистана. Кроме этого, говорится о том, что с учетом изменений в политической среде Узбекистана в последние годы, создаются условия, способствующие расширению возможностей молодёжи для политического участия.

Ключевые слова: молодёжь, Молодёжный парламент, Союз молодёжи, политическое сознание, реформы, семейные ценности, образование, трансформация.

Abstract: This article notes that youth are a key element of social dynamics, and their political consciousness is essential for the future of Uzbekistan. In addition, it is said that taking into account changes in the political environment of Uzbekistan in recent years, conditions are being created that contribute to expanding opportunities for youth for political participation.

Keywords: youth, Youth Parliament, Youth Union, political consciousness, reforms, family values, education, transformation.

Политическое сознание молодёжи в любой стране играет важную роль в формировании и развитии общества. В Узбекистане, как и во многих других странах, молодёжь является ключевым элементом общественной динамики, и её политическое сознание имеет существенное значение для будущего страны.

Узбекистан, с его богатой историей и культурным наследием, стал свидетелем быстрых и значительных перемен в последние годы. Эти изменения затронули не только экономический и социальный аспекты, но и политическую жизнь страны. Молодёжь в Узбекистане, как и везде в мире, играет активную роль в этих процессах.

Одной из ключевых характеристик политического сознания молодёжи в Узбекистане является стремление к информированности. Молодое поколение активно пользуется современными средствами информации: Интернетом, социальными сетями, онлайн-платформами. Это позволяет им быть более информированными о политических событиях как внутри страны, так и в мире. Такая доступность информации

способствует формированию критического мышления и аналитических способностей у молодёжи.

Тем не менее, влияние семьи, образования и культуры на формирование политического сознания также значительно. Традиционные ценности и культурные особенности играют важную роль в том, как молодёжь воспринимает политику и общественные процессы. Семейные ценности и образование могут сформировать основу для понимания политики, влияя на восприятие молодёжью политических событий.

В последние годы в Узбекистане также наблюдается увеличение внимания к политической активности среди молодёжи. Молодёжные организации (Союз молодёжи), студенческие инициативы становятся площадками для обсуждения политики, обмена мнениями и активного участия в общественной жизни (Молодёжный парламент). Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к политике и их стремлении внести свой вклад в развитие страны.

Важно отметить, что процесс формирования политического сознания молодёжи в Узбекистане неоднороден и разнообразен. Некоторые предпочитают оставаться в стороне от политики, фокусируясь на личных и профессиональных аспектах жизни, в то время как другие активно участвуют в политических дискуссиях и инициативах.

Существует широкий спектр взглядов, убеждений и уровней активности среди молодёжи. Учёные неоднократно обращались к изучению политического сознания (Э.Я. Баталов, Ф.М. Бурлацкий, Г.И. Вайнштейп, К.С. Гаджиев и др.), изучали проблемы взаимодействия идеологии, информации и массового (в том числе политического) сознания (П.С. Гуревич) [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Будущее Узбекистана тесно связано с развитием политического сознания его молодёжи. Поддержка и стимулирование активного участия молодёжи в политической жизни, обеспечение доступа к образованию и информации, а также создание возможностей для выражения своих идей и взглядов, играют важную роль в формировании открытого, информированного и активного политического сообщества.

Таким образом, политическое сознание молодёжи в Узбекистане находится в процессе активного развития и трансформации. Его будущее зависит от сочетания традиционных ценностей с современными

вызовами, информированности, активного участия и стремления к созданию благоприятной общественной среды для всех граждан страны.

Молодёжь в Узбекистане играет ключевую роль в формировании будущего страны. Их политическое сознание влияет на социальную динамику и развитие общества в целом. Вместе с тем, активная роль молодёжи в политической жизни страны обязательно требует не только понимания и осознания происходящих изменений, но и участия в процессах, направленных на улучшение общества.

Одним из аспектов, формирующих политическое сознание молодёжи, является образование. Усилия в области образования, включая введение современных методов обучения и повышение доступности качественного образования, способствуют формированию критического мышления и развитию аналитических способностей у молодёжи. Образование играет важную роль в формировании осознанного подхода к политике и социальным процессам. В Узбекистане в 2020 году была принята новая редакция Закона «Об образовании» [1].

Помимо этого, важным является вовлеченность молодёжи в общественные и политические дебаты. Молодёжные организации, инициативы и форумы создают платформы для обмена мнениями, обсуждения актуальных проблем и поиска конструктивных решений. Участие в таких мероприятиях способствует развитию навыков аргументации, коммуникации и способности к конструктивному диалогу.

Большое значение имеет также возможность молодёжи влиять на принятие решений в стране (Молодёжный парламент Узбекистана). Активное участие в политической жизни, возможность выразить свою позицию через различные каналы, включая участие в выборах, обращения к власти, способствует формированию у молодёжи уверенности в своем влиянии на общественные процессы.

С учётом изменений в политической среде Узбекистана в последние годы, важно создать условия, способствующие расширению возможностей молодёжи для политического участия. Это включает в себя:

- 1) Создание более доступных путей для вступления в политику;
- 2) Увеличение информированности о правах и обязанностях граждан;
- 3) Стимулирование участия молодежи в принятии решений на различных уровнях общественной жизни.

В заключение можно отметить, что политическое сознание молодёжи в Узбекистане продолжает эволюционировать под воздействием различных факторов: доступа к информации, культурных и образовательных влияний, а также их активного участия в общественных делах. Учитывая их значимость для будущего страны, важно продолжать уделять внимание и создавать условия для развития их политической активности, стимулируя участие и обеспечивая равные возможности для всех членов общества.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020. <https://lex.uz>.
2. См.: Баталов Э.Я. Новый мировой порядок и политическая общность. - Москва: Наука, 1983.
3. См.: Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. - Москва: Наука, 1990;
4. См.: Бурлацкий Ф.М. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма / Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин. - Москва: Мысль, 1985.
5. См.: Вайнштейн Г.И. Массовое сознание и социальный протест в условиях современного капитализма. - Москва: Мысль, 1990.
6. См.: Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. - Москва: Наука, 1990.
7. См.: Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание. Москва: Наука, 1980.